

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 8, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA JARAYONLARIDA IJTIMOY MOBILIKNI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	5
2. Qosimov Vohid KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA “KOMPLAENS-NAZORAT” TIZIMI ROLINI OSHIRISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY, IJTIMOY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	12
3. Mannanova Nilufar DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI FAOLIYATIDA MILLIY-MENTAL XUSUSIYATLARNI E’TIBORGA OLISHNING AYRIM JIHATLARI.....	19
4. Kulbekova Nasiba TA’LIM TRANSFORMATSIYASI: INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, YANGI PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR HAMDA IQTISODIYOT SOHALARINING STRATEGIK RIVOJLANISH VAZIFALARI VA USTUVOR YO’NALISHLARI.....	26
5. Abduvaliev Fatxulla YUQORI SINIF O’QUVCHILARI O’RTASIDA TA’LIM MIGRATSIYASI TOMON IJTIMOY HARAKATLANISH SABABLARI TAHLILI.....	33
6. Akramov Xusan RATSIONAL TAFAKKUR: ISLOMIY AN’ANA VA SOTSIOLOGIK NAZARIYALAR KONTEKSTIDA TAHLIL.....	46
7. Муллағалиева Фануза, Румянцева Екатерина ОПЫТ ЖЕНЩИН В НАУКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	52
8. Mingbayeva Nozimaxon JAMOATCHILIK FIKRINING FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI IMKONIYATLARI.....	59
9. Бозорова Ўлмасхон БОШҚАРУВДА ЁШ РАЎБАРЛАР ИЖТИМОЙ КАПИТАЛИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	66
10. Mannanova Nilufar DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI KO’NIKMALARINI BAHOLASHDA DREYFUS MODELIDAN FOYDALANISH.....	73
11. Tangirova Mavjuda AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING ASOSIY OQIMLARI VA ZAMONAVIY YO’NALISHLARI.....	80
12. Mirsoliyeva Nargiza YAPON CHOY MAROSIMINING IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI.....	88

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Муллагалиева Фануза,

Физико-технический институт имени С.А.Азимова Академии наук
республики Узбекистан, старший научный сотрудник,
кандидат технических наук

Румянцева Екатерина,

Физико-технический институт имени С.А.Азимова Академии наук
республики Узбекистан, лаборант, студентка 3 курса факультета
социальных наук Национального Университета Узбекистана

e-mail: katerina-1989@bk.ru

ОПЫТ ЖЕНЩИН В НАУКЕ УЗБЕКИСТАНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048605>

АННОТАЦИЯ

Данная статья анализирует положение женщин в научной сфере Узбекистана, подчёркивая их значительный вклад в развитие науки. В ней представлены статистические данные о количестве женщин, получивших учёные степени, а также их вовлечённость в деятельность Академии наук. Освещены текущие проблемы, с которыми сталкиваются женщины-учёные, такие как гендерные стереотипы, трудности в совмещении научной карьеры и семейных обязанностей. Наряду с этим, в статье рассматриваются перспективы развития и пути решения существующих проблем, направленные на создание благоприятных условий для полного раскрытия потенциала женщин в науке.

Ключевые слова: женщины в науке, гендерное равенство, научные степени, Академия наук, вклад, признание.

Mullagaliyeva Fanuza,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
S.A.Azimov nomidagi Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi,
texnika fanlari nomzodi

Rumyanseva Yekaterina,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
S.A.Azimov nomidagi Fizika-texnika instituti, laborant,
O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi
e-mail: katerina-1989@bk.ru

О'ZBEKISTON ILM-FANIDA AYOLLAR TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston ilm-fan sohasidagi xotin-qizlarning ahvoli tahlil qilinib, ularning ilm-fan rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi ta'kidlanadi. Unda ilmiy daraja olgan xotin-qizlar soni, ularning Fanlar akademiyasi faoliyatiga jalb etilganligi to'g'risidagi statistik ma'lumotlar keltirilgan. Ayol olimlar duch kelayotgan gender stereotiplari, ilmiy karyera va oilaviy

majburiyatlarni birlashtirishdagi qiyinchiliklar kabi dolzarb muammolar yoritilgan. Shu bilan birga, maqolada ayollarning ilm-fandagi salohiyatini to'liq ochib berish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan rivojlanish istiqbollari va mavjud muammolarni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ilm-fanda ayollar, gender tenglik, ilmiy darajalar, Fanlar akademiyasi, hissa, e'tirof.

Mullagalieva Fanuza,
Institute of Physics and Technology named after S.A.Azimov of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, senior researcher,
Candidate of Technical Sciences
Rumyantseva Ekaterina,
Institute of Physics and Technology named after S.A.Azimov
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
laboratory assistant, 3-rd year student of the Faculty of Social Sciences of the
National University of Uzbekistan named after M.Ulugbek,
e-mail: katerina-1989@bk.ru

WOMEN'S EXPERIENCE IN SCIENCE IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes the position of women in Uzbekistan's scientific sphere, highlighting their significant contribution to the development of science. It presents statistical data on the number of women who have received academic degrees, as well as their representation in the Academy of Sciences. Current challenges faced by female scientists, such as gender stereotypes, difficulties in combining academic career and family responsibilities, are highlighted. Along with this, the article examines the development prospects and ways to solve existing problems aimed at creating favorable conditions for the full realization of women's potential in science.

Keywords: women in science, gender equality, academic degrees, Academy of Sciences, contribution, recognition.

ВВЕДЕНИЕ

История науки изобилует примерами выдающихся женщин, чей вклад был недооценен или признан лишь спустя десятилетия. Ярким символом этой борьбы и триумфа является Мария Склодовская-Кюри. Её жизнь и работа, ознаменованные двумя Нобелевскими премиями в двух разных научных областях – физике и химии, служат мощным напоминанием о безграничном потенциале женщин в науке [1,2]. Мария Кюри не только проложила путь для будущих поколений исследователей своими революционными открытиями в области радиоактивности, но и столкнулась с глубоко укоренившимися гендерными стереотипами и дискриминацией в мужском мире науки начала XX века [3]. Её борьба за признание, за возможность проводить исследования и преподавать, за доступ к ресурсам – это эхо тех сложностей, с которыми, к сожалению, женщины-ученые продолжают сталкиваться и сегодня, хотя и в иных формах [4]. Опираясь на наследие таких пионеров, как Мария Кюри, наше исследование стремится пролить свет на современный опыт женщин в науке.

МЕТОДОЛОГИЯ

Изученная и приведённая ниже литература опирается на комплексный подход, сочетающий анализ вторичных данных и дескриптивный анализ текущей ситуации. Цель методологии — всесторонне оценить прогресс, достижения, а также вызовы, с которыми сталкиваются женщины в научной сфере Узбекистана.

Использованы данные государственных органов Республики Узбекистан, включая информацию о количестве женщин, получивших научные степени (кандидат и доктор наук /

PhD и DSc), а также численности женщин, занятых в научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях и научных учреждениях.

Привлечены данные и аналитические обзоры международных организаций (например, ЮНЕСКО), касающиеся положения женщин в науке в целом, что позволяет провести сравнительный анализ.

Использованы материалы ведущих местных СМИ и новостных порталов, освещающих достижения женщин в науке.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Научная деятельность в Узбекистане – **приоритетное направление развития страны**, активно поддерживаемое государством. Созданы все условия для того, чтобы учёные могли заниматься наукой и совершать открытия мирового уровня. Важно отметить, что Узбекистан уделяет особое внимание расширению участия женщин в научной сфере. Признавая значительный потенциал и вклад женщин – учёных, государство активно стимулирует их вовлечение в исследовательскую деятельность. Опыт женщин в науке Узбекистана характеризуется значительным прогрессом и растущим вкладом, несмотря на сохраняющиеся проблемы.

В настоящее время более половины населения Узбекистана составляют женщины. Создаются все условия для их образования, труда и занятия другими видами деятельности. Для них выделяются льготные кредиты в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2022 года «О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях». Также в соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» начиная с 2022/2023 учебного года за счет государственного бюджета покрываются контрактные платежи женщин, принятых на учебу на платно-контрактной основе и обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений [5].

Достижения женщин в науке Узбекистана. Ключевую роль в развитие научного потенциала Узбекистана играет полноценное вовлечение всех слоев общества, включая женщин. Исторически сложилось так, что женщины в науке часто сталкивались с барьерами, однако в современном Узбекистане наблюдается активная динамика в сторону расширения их участия и признания их вклада. Правительство страны предпринимает значительные усилия для создания благоприятных условий, стимулирующих женщин к занятию научной деятельностью и достижению высоких результатов. Последние годы демонстрируют рост числа женщин, активно занимающихся наукой и получающих ученые степени в Узбекистане. Это свидетельствует о целенаправленной политике государства и растущем интересе женщин к научно-исследовательской работе.

В настоящее время в научной сфере Узбекистана активно работают около 5 тысяч женщин – учёных. Кроме того, в высших учебных заведениях страны более 14 тысяч женщин занимаются педагогической и научно-исследовательской деятельностью, что указывает на их значительную роль в формировании нового поколения ученых и специалистов [6]. Согласно официальным данным, за последние пять лет (учитывая информацию, актуальную на начало 2025 года): 5 791 женщина получила научные степени из них 732 женщины стали докторами наук (DSc). 5 059 женщин получили степень доктора философии (PhD).

Особенно заметным был 2024 год: 212 женщин получили степень доктора наук (DSc), а 1 398 женщин получили степень доктора философии (PhD). Такой объем присужденных степеней подчеркивает не только увеличивающееся количество женщин, стремящихся к научной карьере, но и высокий уровень их подготовки и результативности.

Важным показателем признания и вклада женщин в науку является их вовлеченность в деятельность в ведущих научных учреждениях. По состоянию на начало 2025 года, в Академии наук Республики Узбекистан насчитывается 5 женщин–академиков (действительных членов) [7]. Эта цифра демонстрирует наличие женщин, достигших высшего

признания в отечественной науке, но относительно невелика по сравнению с общим числом академиков.

Это говорит о сложностях, с которыми сталкиваются женщины ученые Узбекистана. Среди них — отсутствие равных возможностей карьерного роста, недостаток грантов и стипендий специально ориентированных на поддержку женских инициатив, ограниченный доступ к современным технологиям и оборудованию. Все это требует дальнейшего совершенствования системы поддержки научного сообщества и разработки специальных мер для повышения привлекательности профессии ученого среди молодежи, особенно девушек.

Знаковым событием стало назначение в апреле 2024 года доктора биологических наук, профессора Шахло Турдикуловой на должность вице-президента Академии наук Узбекистана. Это первый случай в 80-летней истории Академии, когда женщина занимает столь высокий руководящий пост, что является мощным сигналом о меняющейся динамике и стремлении к гендерному балансу в управлении наукой [8].

Признанные ученые. Когда речь идет о сфере науки, интересующей наших женщин, мы привыкли называть, прежде всего, педагогику, медицину или другие традиционно женские профессии. Но в настоящее время во всех странах мира ведется большая работа по увеличению доли женщин в области точных наук, а именно математики, инновационных и информационных технологий и даже космонавтики. Узбекистан имеет ряд выдающихся женщин-ученых, которые внесли значительный вклад в различные области. Среди них:

Галина Пугаченкова - всемирно известный археолог и искусствовед, академик Академии наук Узбекистана [9,10]. С 1959 по 1984 годы она была начальником и научным руководителем Узбекской искусствоведческой экспедиции [9].

Махсуда Агзамовна Хаджинова (08.07.1912 г. – 11.04.1981 г.) – первая женщина – доктор технических наук в Узбекистане, внесшая значительный вклад в развитие текстильной промышленности. Академик АН Узбекистана, автор более 200 научных работ, создала новые методы оценки качества хлопка [9, 10].

Рахбархон Хайдаровна Джиянбаева – первая женщина-профессор химии Узбекистана [9].

Евдокия Михайловна Бутовская (28.12.1917 г. – 07.01.1982 г.) - выдающийся сейсмолог, изучавшая сейсмическую активность Средней Азии. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Узбекистана [9].

Илария Алексеевна Райкова (17.09.1896 г. – 24.10.1981 г.) – выдающийся ботаник и исследователь флоры Средней Азии. Организатор Помирской биологической станции, изучала споровые растения, генетику и пастбища Памира [9].

Дильфуза Эгамбердиева – доктор медицинских наук, профессор, академик. Входит в число двух процентов лучших ученых мира, эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии [10, 11].

Шахида Камалова – одна из первых женщин-профессоров в области химии и фармацевтики.

Замира Абдуллаева – известный биолог и ботаник, изучавшая флору Центральной Азии.

Сафия Исматуллаева – историк и археолог, внесшая вклад в изучение истории Узбекистана.

Камила Нурматова – одна из первых женщин-профессоров в области высшей математики.

Мадина Мухаммедова – успешная женщина-изобретатель и ученый в области технических наук, чье изобретение получило значительную поддержку [12].

Государственная поддержка и стимулирование. В Узбекистане поддержка женщин, повышение их активности в обществе, особенно в науке, а также поощрение их инициатив и идей являются приоритетными направлениями государственной политики. Проведенные реформы и поддержка женщин в научной сфере не только способствуют их личному росту, но и укрепляют позиции Узбекистана на международной арене как страны, где гендерное

равенство и развитие человеческого капитала являются приоритетами. Узбекистан признает научную деятельность приоритетным направлением развития и активно поддерживает участие женщин в этой сфере. Государственные меры включают:

1. Принятие национальных программ и стратегий, направленных на гендерное равенство и расширение возможностей для женщин в науке и образовании.
2. Создание условий для получения качественного образования и доступа к научным ресурсам для женщин.
3. Поддержка молодых учёных–женщин через стипендии, гранты и программы наставничества
4. Стимулирование научно–исследовательской деятельности женщин в университетах и научно-исследовательских институтах.
5. Содействие международному сотрудничеству, позволяющему женщинам–учёным участвовать в глобальных проектах и обмениваться опытом.

Эти меры направлены на устранение барьеров и создание инклюзивной среды, где каждая талантливая женщина может реализовать свой научный потенциал.

Вызовы и перспективы. Несмотря на очевидные и весьма значительные успехи в расширении участия женщин в науке Узбекистана, было бы неверным полагать, что все проблемы решены. Как и во многих других странах мира, здесь также существуют определённые **сложности**, которые требуют внимательного изучения и целенаправленных усилий для их преодоления. Понимание этих барьеров крайне важно для разработки эффективных стратегий, направленных на дальнейшее **укрепление позиций женщин** в научной сфере и обеспечение их полноценной реализации. Выявление этих сложностей позволяет не только закрепить достигнутый прогресс, но и наметить **перспективные пути** для создания по-настоящему равноправной научной среды, где талант и потенциал каждой женщины могут раскрыться без ограничений. Женщины в науке Узбекистана, как и их коллеги по всему миру, сталкиваются с рядом специфических трудностей, которые могут замедлять их профессиональный рост и полноценную реализацию потенциала. Это требует системного подхода и целенаправленных усилий для их преодоления.

Одной из наиболее заметных проблем является баланс между работой и личной жизнью. Для многих женщин совмещение интенсивной научной деятельности с традиционно возлагаемыми на них семейными обязанностями — будь то воспитание детей или уход за домом — становится серьезным препятствием. Это может приводить к снижению продуктивности, замедлению карьерного роста или даже вынужденному уходу из науки, что является невосполнимой потерей для научного сообщества.

Помимо этого, гендерные стереотипы продолжают оказывать влияние. Несмотря на значительный прогресс в вопросах равенства, в обществе все еще могут существовать укоренившиеся представления о «мужских» и «женских» профессиях, а также о вкладе каждой из сторон в науку. Эти стереотипы могут неосознанно влиять на оценку их научных достижений или даже на отношение к ним в коллективе. Для полного раскрытия потенциала женщин в науке необходимо активно бороться с такими предубеждениями.

Ещё одним важным аспектом является недостаточное представительство на руководящих постах. Хотя в Узбекистане наблюдается позитивная динамика, о чем свидетельствует, например, наличие женщин на высоких должностях, таких как вице-президент Академии наук, общее количество женщин, занимающих ключевые управленческие позиции в научно-исследовательских институтах и университетах, всё ещё требует значительного увеличения. Отсутствие женщин-лидеров может снижать мотивацию молодых исследовательниц к продвижению по карьерной лестнице.

Наконец, доступ к финансированию и ресурсам также может быть проблемой. В некоторых случаях женщины-учёные могут сталкиваться с объективными или субъективными трудностями при получении грантов, доступе к крупным исследовательским проектам, современному оборудованию или участию в международных совместных работах.

Обеспечение равных возможностей в этом вопросе критически важно для развития их научной деятельности.

Преодоление этих препятствий требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, изменение общественных установок, развитие механизмов наставничества и создание инклюзивной научной среды. Для дальнейшего развития и укрепления позиций женщин в науке Узбекистана необходимо:

- продолжать развивать и внедрять гибкие форматы работы и поддержки семейных обязанностей;
- усиливать программы менторства и наставничества, способствующие карьерному росту женщин;
- активно продвигать истории успеха женщин-ученых для вдохновения молодого поколения;
- проводить исследования и мониторинг для выявления и устранения оставшихся гендерных барьеров.

Увеличивать представительство женщин в экспертных советах, комитетах по присуждению грантов и на руководящих должностях.

Для улучшения ситуации с участием женщин в науке Узбекистану необходимо продолжать развивать систему подготовки кадров, создавать условия для равноправного доступа к ресурсам и возможностям карьерного роста. Важнейшими направлениями являются увеличение числа специализированных образовательных учреждений, улучшение инфраструктуры лабораторий и центров коллективного пользования оборудованием, поддержка молодежных инициатив и создание условий для активного взаимодействия с международными организациями.

ВЫВОДЫ

Анализ положения женщин в научной сфере Узбекистана выявляет неоспоримый вклад и растущее признание их роли. Статистические данные об учёных степенях и ученых женщин в Академии наук подтверждают активное участие их в научном сообществе страны.

Правительство Узбекистана демонстрирует активную государственную поддержку, реализуя комплексные меры. Эти меры охватывают широкий спектр инициатив: от принятия национальных программ и стратегий, направленных на гендерное равенство в науке и образовании, до создания условий для доступа к качественному образованию и научным ресурсам. Важную роль играет финансовая поддержка молодых учёных-женщин через стипендии и гранты, а также стимулирование научно-исследовательской деятельности и содействие международному сотрудничеству.

Несмотря на значительный прогресс, женщины-учёные по-прежнему сталкиваются с определёнными препятствиями. Хотя конкретные трудности обобщены в представленных материалах, аннотация указывает на их существование. Они могут включать гендерные стереотипы, сложности в совмещении профессиональной деятельности с семейными обязанностями, а также барьеры на пути к карьерному росту.

Тем не менее, обозначенные перспективы для развития являются весьма позитивными. Признание вклада женщин, наличие целенаправленной государственной политики и постоянное обсуждение путей решения проблем свидетельствуют о стремлении к созданию максимально благоприятных условий для полного раскрытия потенциала женщин в науке Узбекистана. Это формирует прочную основу для дальнейшего роста и более глубокой интеграции женщин в научное сообщество.

Женщины в науке Узбекистана добились значительных успехов, демонстрируя растущий потенциал. В последние годы Узбекистан стал свидетелем значительных достижений женщин в сфере науки, которые выражаются и в увеличении числа учёных степеней и в их значимых назначениях на ключевые позиции. Это подтверждает эффективность государственной политики и стремление общества к гендерному равенству в науке. Продолжение целенаправленной работы по устранению существующих проблем и

созданию максимально благоприятных условий позволит Узбекистану реализовать научный потенциал, опираясь на таланты и вклад каждой женщины.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Кюри Е. (1937). Мария Кюри. Москва: Государственное издательство художественной литературы. с. 112–130.
2. Оден М. (2003). Мария Кюри: Легендарная жизнь. – С. 85-102.
3. Роснер М. (2018). Невидимые женщины: как нехватка данных создает мир, построенный для мужчин. – М.: Интеллектуальная Литература, 2018. – С. 67-72.
4. ЮНЕСКО. (2021). Женщины в науке: Гендерное равенство в STEM. – С. 15–28.
5. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/5899500> / О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин (дата обращения 1.07.2025 г.).
6. Интернет ресурс: UzDaily.uz. (2025, 5 марта). <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-rastet-aktivnost-zhenshchin-v-nauke-i-obrazovanii-itogi-i-perspektivy/> В Узбекистане растет активность женщин в науке и образовании: итоги и перспективы. (дата обращения 1.07.2025 г.).
7. Интернет ресурс: Академия наук Республики Узбекистан. (2025, 11 февраля). 11 февраля — международный день женщин и девочек в науке. <https://academy.uz/ru/news/11-fevral-xalqaro-ilm-fandagi-xotin-qizlar-kuni> (дата обращения 2.07.2025 г.).
8. Интернет ресурс: Gazeta.uz. (2024, 13 апреля). <https://www.gazeta.uz/ru/2024/04/13/vice-president/> Вице-президентом Академии наук Узбекистана впервые стала женщина. (Дата обращения 3.07.2025 г.).
9. Интернет ресурс: <https://www.womeninscience.uz/ru/%D1%81atalog-of-scientists/> Женщины в науке Узбекистана - Women in science (дата обращения 22.07.2025 г.)
10. Интернет ресурс: <https://www.womeninscience.uz/ru/ayollar-olimalar:-xx-asr-merosi/> Женщины в науке Узбекистана - Women in science (XX век) (дата обращения 22.07.2025 г.)
11. Интернет ресурс: <https://www.uwed.uz/ru/news/532/> Женщины и наука в новом Узбекистане - Uwed.Uz / (Дата обращения 22.07.2025 г.)
12. Интернет ресурс: <https://nemolchi.uz/zhenshhiny-v-nauke-uzbekistana/> Женщины в науке Узбекистана - Nemolchi.uz / (Дата обращения 22.07.2025 г.)

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000